

УДК 657.4

АРЗЁБӢ ВА ТАҲЛИЛИ ДОРОИҲОИ КОРХОНА

НОРМУҲАМАДОВА МАФТУНАХОН МАХСУДҶОНОВНА

Магистранти кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити МДТ «ДДХ ба номи академик Б. Гафуров», Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд

Аннотатсия. Дороиҳо дар натиҷаи фаъолияти иқтисодӣ ба даст оварда шудаанд ва метавонанд ба корхона манфиатҳои иқтисодии оваранд. Дороиҳои корхонаро воситаҳои асосӣ, захираҳои моддӣ, маблағҳои пулӣ, қарзҳои дебиторӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ ташкил медиҳанд. Ҳадафи таҳлили таркиб, динамика ва сохтори дороиҳои ташкилот, арзёбии тамоюлҳо дар тағйироти сохторӣ ва таҳияи механизмҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ барои беҳтар кардани сифати истифодаи онҳо мебошад.

Калидвожаҳо: таҳлил, баҳодиҳӣ, усулҳо, ӯҳдадориҳо, воситаҳои асосӣ, маҳсулот, пардохтпазирӣ, арзёбӣ, самарнок, таъминот.

Аннотация. Активы приобретаются в результате экономической деятельности и могут приносить экономическую выгоду предприятию. Активами предприятия являются основные средства, материальные ресурсы, денежные средства, дебиторская задолженность и нематериальные активы. Целью анализа состава, динамики и структуры активов организации является оценка тенденций структурных изменений и разработка организационно-экономических механизмов повышения качества их использования.

Ключевые слова: анализ, оценка, методы, обязательства, основные средства, продукция, платежеспособность, оценка, эффективность, снабжение.

Annotation: Assets are acquired as a result of economic activity and can generate economic benefit for an enterprise. Enterprise assets include fixed assets, material resources, cash, accounts receivable, and intangible assets. The purpose of analyzing the composition, dynamics, and structure of an organization's assets is to assess trends in structural change and develop organizational and economic mechanisms for improving their utilization.

Keywords: analysis, valuation, methods, liabilities, fixed assets, products, solvency, assessment, efficiency, procurement.

Баҳисобгирии ва таҳлили дороиҳо дар идоракунии самараноки ташкилот нақши калидӣ мебошанд. Дар иқтисоди бозоргонии муосир, ки дороиҳои ширкат қисми назарраси арзиш ва потенциали онро ташкил медиҳанд, таъмини баҳисобгирии бозғайимӣ ва назорати доимии дороиҳои он муҳим аст.

Дар Стандартҳои Байналмилалӣ Ҳисоботи Молиявӣ (СБҲМ), «дороиҳо захираҳои мебошанд, ки аз ҷониби субъект назорат карда мешаванд ва аз рӯйдодҳои гузашта ба вучуд меоянд ва субъект интизор дорад, ки аз онҳо фоидаи иқтисодии оянда ба даст орад» [2].

Яке аз самтҳои афзалиятнок дар арзёбии вазъи молиявии корхона(ширкат), таҳлили вазъи молиявии ва муайян кардани имкониятҳои афзоиши сармоя, қобилияти таъмини афзоиши мунтазами фоида ва пардохти саривақтии ӯҳдадориҳо (қарзҳо)-и худ мебошад.

Барои муайян кардани мавқеи молиявӣ ва иқтисодии ташкилот ва дурнамои рушди он, танҳо таҳлил ва арзёбии нишондиҳандаҳои фаъолият ва вазъи молиявии он кифоя нест. Иқтидори иқтисодӣ ва устувории молиявии ширкат асосан аз рӯи андоза ва сохтори дороиҳо ва манбаъҳои онҳо муайян карда мешавад, ки онҳоро тавассути таҳлили амвол муайян кардан мумкин аст. Ин гузаронидани таҳлили амудӣ ва уфуқии дороиҳо ва ӯҳдадориҳои тавозун ва ҳисоботи фоида ва зиён, инчунин ҳисоб ва муқоисаи баъзе нишондиҳандаҳоро дар бар мегирад.(1, с.396.)

Ҳуқуқи соҳибӣ ё дастрасӣ ба дороиҳо аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ҳатмӣ аст, яъне ширкат назорати пурра дорад ва метавонад дар бораи ҷи гуна истифода бурдани он барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ қарор қабул кунад. Аммо, ин инчунин маънои онро дорад, ки ширкат наметавонад захираҳоро истифода барад, агар ҳуқуқи соҳибӣ ё назорати онҳоро надошта бошад.

Барои интиҳоби усулҳои таҳлил ва арзёбии дороиҳо, муайян кардани намуди захираҳо ба таври возеҳ муҳим аст. Дар амалия, дороиҳо одатан аз рӯи таркиб ва нақши функционалӣ (хусусияти истифода) тасниф карда мешаванд. Ин таснифоти дороиҳоро дар шакли №1, "Ҳолати молиявии ташкилот", ки барои ҳама гуна корхонае, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад, ҳатмӣ аст, пайдо кардан мумкин аст.

Инчунин, дороиҳо мувофиқи меъёрҳои зерин тасниф карда мешаванд:

1. Аз рӯи дараҷаи пардохтпазирӣ, яъне суръати табдили дороиҳо ба пули нақд, намудҳои зерини дороиҳои корхона ҷудо карда мешаванд:

- дороиҳои аз ҳама зудфурӯш (A1): пули нақд ва сармоягузориҳои кӯтоҳмуддати молиявӣ;

- дороиҳои зуд фурӯхташаванда (A2): қарзҳои дебиторӣ ва дигар дороиҳо;

- дороиҳои сустҳаракат (A3): захираҳо ва хароҷот (ба истиснои «хароҷоти мавқуфгузошташуда»);

- дороиҳои душворфурӯш (A4) – дороиҳои ғайриҷорӣ .

2. Вобаста ба давраи гардиш: кӯтоҳмуддат (ҷорӣ) ва дарозмуддат (ғайриҷорӣ) .

3. Вобаста ба шакли физикии худ, дороиҳо ба моддӣ, ғайримоддӣ ва молиявӣ тасниф карда мешаванд. Дороиҳои моддӣ (воқеӣ) онҳое мебошанд, ки шакли моддӣ доранд (дороиҳои асосӣ, молҳо, маводҳо ва ғайра). Дороиҳои ғайримоддӣ тамғаҳои молӣ, сирри тижоратӣ, барномаҳои компютерӣ, гудвилл ва ғайраро дар бар мегиранд. Дороиҳои молиявӣ пули нақд, қарзҳои дебиторӣ ва сармоягузориҳои молиро дар бар мегиранд.

4. Аз рӯи хусусияти моликият: моликияти шахсӣ, иҷора ва ройгон истифодашаванда.

Таҳлили дороиҳои корхона раванди омӯзиши нишондиҳандаҳои ниҳони ташаккули захираҳо ва истифодаи онҳо дар ҷараёни фаъолияти истеҳсолӣ мебошад.

Бе дарки сохтори дороиҳо, таносубҳо ва тамоюлҳои он дар тӯли замон, бомуваффақият идора кардани тижорат ва ба даст овардани фоидаи мунтазам ғайриимкон аст. Як мисоли оддӣ: як ширкат ба мавод аз ҳад зиёд сармоягузорӣ кардааст ва иқтисори истеҳсолии худро ба назар нагирифтааст. Дар натиҷа, ашёи хом дар анбор бекор мемонанд, сармоя беҳуда сарф мешавад ва ташкилот фоидааро аз даст медиҳад. Баръакс, агар мавод кофӣ набошад, истеҳсолот истгоҳҳо мебандад, ки ин низ ба саломатии молиявии ширкат таъсири манфӣ мерасонад.(4, с.28.)

Таҳлили дороиҳои ҷорӣ ва ғайриҷорӣ барои муайян кардани он, ки оё маблағҳои ширкат ба таври оқилона сармоягузорӣ карда мешаванд ва қарорҳои барои беҳтар кардани ҳосилнокӣ андешидан мумкин аст, кӯмак мекунад. Масалан, агар тавозуни истеҳлоқи баланди воситаҳои асосиро нишон диҳад, ин метавонад ба зарурати навсозии таҷҳизот ишора кунад. Афзоиши сатҳи захираҳо, ки ба омилҳои объективӣ алоқаманд нестанд, метавонад нишон диҳад, ки қисми назарраси маҳсулот фурӯхта нашудаанд. Ин, дар навбати худ, нишон медиҳад, ки ё аз меъёрҳои истеҳсолӣ зиёдтар аст ё мушкилот дар системаи тақсимот вучуд дорад.

Дороиҳои таҳлилшуда аз рӯи пардохтпазирӣ барои муайян кардани вазъи молиявии ширкат муҳиманд. Навъи захираҳои истифодашуда низ муҳим аст. Таҳлили пардохтпазирии дороиҳои ҷорӣ ба муайян кардани қобилияти пардохтпазирии ширкат мусоидат мекунад. Агар ширкат дар тӯли давраи фаъолият сармояи кофӣ дошта бошад, он метавонад ўҳдадорҳои худро сари вақт пардохт кунад, ки ин нишонаи устувории молиявӣ мебошад. (1, с.401.)

Таҳлили дороиҳо барои муайян кардани он, ки ҷи гуна ширкат захираҳои худро барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ истифода мебарад ва ҷи гуна ин равандро беҳтар кардан мумкин аст, тарҳрезӣ шудааст.

Дар амал, усулҳои асосии таҳлили доройҳои ширкат инҳоянд: уфуқӣ, амудӣ, таҳлили тамоюлӣ, усули нишондиҳандаҳои молиявӣ, таҳлили муқоисавӣ ва таҳлили омилӣ (Чадвали 1).

Усули дигари асосии таҳлил нишондиҳандаҳои молиявӣ мебошанд. Нишондиҳандаҳои бадастомада тавассути ин усул ва динамикаи онҳо барои ҷонибҳои манфиатдор тавачҷӯҳи асосӣ доранд.

Чадвали 1. Усулҳои таҳлили доройҳо

Усули таҳлил	Мундариҷаи усул	Эзоҳҳо
Уфуқӣ (муваққатӣ, динамикӣ)	Муқоисаи арзишҳои ҳамагонии нишондиҳандаҳо барои давраи интиҳобшуда, ҳисобкунии инҳирофҳои мутлақ ва нисбӣ	Тафсири натиҷаҳо аз падидаи омӯхташаванда вобаста аст, яъне афзоиши захираҳо метавонад нотаъинии иҷрои нақшаҳои амалисозиро нишон диҳад ва камшудани лоиҳаҳои сохтмони нотаъинии маъноӣ чорӣ намудани воситаҳои асосии навро дорад.
Таҳлили амудӣ (сохторӣ)	Усули таҳлили ҳисоботи молиявӣ, ки робитаи нишондиҳандаи интиҳобшударо бо дигар нишондиҳандаҳои шабҳ дар давоми як давраи ҳисоботӣ меомӯзад; он барои омӯзиши сохтори доройҳои ташкилот нигаронида шудааст.	Нишондиҳандаҳо дар асоси саҳми онҳо дар истеҳсолот муқоиса карда мешаванд ва тавачҷӯҳи махсус ба воситаҳои асосӣ ва доройҳои ғайримоддӣ, захираҳо ва пули нақд дода мешавад. Масалан, саҳми баланди пули нақд аз ангезаи сармоягузорӣ шаҳодат медиҳад. Таносуби доройҳои мобилӣ ва ғайриҳаракатшаванда низ таҳлил карда мешавад.
Таҳлили тамоюлҳо	Усули таҳлиле, ки ҳар як банди гузоришдиҳиро бо як қатор давраҳои қаблӣ муқоиса мекунад ва тамоюл, яъне тамоюли асосии динамикаи нишондиҳанда (тренд)-ро барои пешгӯии арзишҳои оянда муайян мекунад [4]	Дар амалияи Ғарб, он бо таҳлили уфуқӣ ҳаммаъно аст. Интиҳоби маълумот барои 5 сол ё бештар аз он тавсия дода мешавад, аммо интиҳоби давраи тӯлонитари вақт низ шумораи унсурҳоро зиёд мекунад ва муқоисаро душвор мегардонад.
муқоисавӣ (фазой) ана - Лиз	Муқоисаи нишондиҳандаҳои фаъолияти ташкилоти таҳлилшаванда бо нишондиҳандаҳои дигар ташкилотҳо ё миёнаи соҳа (бозор).	Ин таҳлил танҳо тағйироти нисбиро (таносубҳоро) талаб мекунад. Муқоисаҳои дохили ширкат оид ба филиалҳо, бахшҳо ва коргоҳҳои имконпазиранд.
Таҳлили омилӣ	Таҳлили таъсири омилҳои алоҳида ба нишондиҳандаи самаранокии доройҳо бо истифода аз усулҳои тадқиқоти детерминистӣ ё стохастикӣ. Ин метавонад мустақим (таҳлили аслӣ) ё баръакс (синтез) бошад.	Намунаи сохтани модели омилӣ таҳлили бозгашти доройҳо мебошад. Барои гузаронидани таҳлили омилӣ, ёзарур аст, ки муносибати бисёромилӣ бунёд карда шавад ва баъдан таҳлили таъсири ҳар як омилҳои алоҳида ба натиҷаи ниҳой анҷом дода шавад.

Чадвал дар адабиётҳои илми тартиб дода шудааст.

Усули таносуби молиявӣ робитаҳои байни маълумоти ҳисоботи молиявиро ҳисоб мекунад ва робитаҳои байни нишондиҳандаҳоро муайян мекунад. Ҳангоми гузаронидани таҳлили молиявӣ омилҳои зерин бояд ба назар гирифта шаванд:

- самаранокии усулҳои банақшагирии истифодашуда;
- эътимоднокии ҳисоботи молиявӣ;
- истифодаи усулҳои гуногуни баҳисобгирӣ (сиёсати баҳисобгирӣ);
- сатҳи гуногунрангсозии фаъолияти дигар корхонаҳо;
- хусусияти статикӣ коэффитсиентҳои татбиқшаванда.

Барои таҳлили мустақими дороиҳои ташкилот ва арзёбии самаранокии истифодаи онҳо, ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои (нишондиҳандаҳои) зерини молиявӣ, ки фаъолияти корхонаро тавсиф мекунанд, зарур аст:

1. Таносуби гардиши умумии дороиҳо = даромади фурӯш / арзиши миёнаи дороиҳо;
2. Нишондиҳандаи гардиши дороиҳои чорӣ = даромади фурӯш / арзиши миёнаи дороиҳои чорӣ;
3. Нишондиҳандаи гардиши захираҳо = арзиши фурӯш / арзиши миёнаи захираҳо;
4. Бозгашти фондҳои ғайригардон (амволи ғайриманқул) = даромади фурӯш / арзиши миёнаи фондҳои ғайригардон дар аввали сол;
5. Даромадноки аз дороиҳои умумӣ = даромади ҳолис / дороиҳои умумӣ;
6. Даромадноки дороиҳои чорӣ = фоидаи ҳолис / маҷмӯи дороиҳои чорӣ.

Нишондиҳандаҳои дар боло зикршуда муҳимтарин нишондиҳандаҳои мебошанд, ки самаранокии идоракунии дороиҳоро тавсиф медиҳанд. Аммо, ин рӯйхат пурра нест ва метавонад вобаста ба ҳадафҳо ва афзалиятҳои шахсе, ки таҳлилро анҷом медиҳад, васеъ карда шавад. (3, с.77.)

Ҷадвали 2. -Таҳлили молиявии уфуқӣ дар ҶДММ “Ҷавонӣ” дар соли ҳисоботи.

№	Нишондиҳандаҳо	Ҳисоби миёна		Тағйирёбии мутлақ, сомонӣ	Тағйирёбии нисбӣ, %
		Дар аввали сол	Дар охири сол		
1	Активҳои ғайригардон	24573134	22560925	-2012209	91,8
2	Активҳои гардон	70783815	76171004	+5387189	107,6
	Ҷамъи активҳо	95356949	98731929	3374980	103,5

Ин усул имкон медиҳад, ки арзёбӣ карда шавад, ки чӣ гуна динамикаи тағйироти ҳисоботи молиявӣ ба устуворӣ ва устувории ширкат дар шароити омилҳои беруна таъсир мерасонад. Таҳлили маскур меомӯзад, ки чӣ гуна параметрҳои гуногуни ҳисоботи молиявии ширкат дар тӯли давраи муайян, аз ҷумла суръати афзоиш, самт ва хусусияти ин тағйир меёбанд.

Ин усули таҳлил ба муайян кардани самти ҳаракати нишондиҳандаҳои гуногун, ки истифодаи дороиҳои ширкатро дар равандҳои тичоратии он тавсиф намуда, кӯмак мекунад.

Ҷадвали 3. Таҳлили молиявии амудӣ (сохторӣ) дар ҶДММ “Ҷавонӣ” дар соли ҳисоботи

Нишондиҳандаҳо	Дар аввали соли ҳисоботӣ		Дар охири соли ҳисоботӣ		Тағйироти мутлақ, сомонӣ	Тағйироти нисбӣ, %
	сомонӣ	%	сомонӣ	%		
Активҳои ғайригардон	24573134	25,76	22560925	22,86	-2012209	91,8
Активҳои гардон	70783815	74,24	76171004	77,14	+63166811	107,6
Ҷамъи активҳо	95356949	100	98731929	100	3374980	103,5

Аз ин бармеояд , ки активҳои ғайригардон дар аввали сол 25,76%-и ҚДММ “Чавонӣ”ро ташкил медиҳад. Дар ҳамин давра, активҳои гардон бошад, ба 74,24%-баробар шудааст, ки ин нишондиҳандаҳо дар охири сол мутаносибан 22,86 ва 77,14- ро ташкил медиҳад.

Таҳлили амудии нишондиҳандаҳои молиявӣ барои таҳлили сохтори дороиҳои ширкат истифода мешавад. Ин ба мо имкон медиҳад, ки саҳми ҳар як унсури мушаххасеро, ки ба фаъолияти иқтисодии ширкат мусоидат мекунад, муайян кунем.

Таҳлили муқоисавии молиявӣ. Ин намуди таҳлил ба муқоисаи гурӯҳҳои нишондиҳандаҳои монанд асос ёфтааст. Ин раванд фарқиятҳои мутлақ ва нисбиро байни параметрҳои мувофиқ барои давраҳои мушаххаси вақт ҳисоб мекунад.

Низоми хочагӣ- ин низоми мураккаби мушоҳида , чен, сабт таҳлилкунӣ ва ахборотдиҳӣ дар бораи фаъолияти хочагӣ буда барои идоракунии истехсолот дар корхонаҳо дар ҳамаи зинаҳои он истифода бурда мешавад.(3.саҳ. 34.)

Хулоса.Таҳлил ва баҳодихии дороиҳои корхона барои муайян кардани самаранокии истифодабарии дороиҳо ва беҳтар намудани вазъи молиявии корхона аҳамияти муҳимро дорост. Бо истифода аз ин усулҳои таҳлил маъмурияти корхона метавонад қарорҳои идоракунии дурустро пешбини намояд ва барои баланд бардоштани самаранокии корхона тадбирҳои дуруст ба роҳ монад.

Бар асоси натиҷаҳои бадастомада, ҷонибҳои манфиатдор метавонанд маълумотро дар бораи ҳолати воқеӣ ва арзиши дороиҳои корхона ба даст оранд ва дар бораи имконияти анҷом додани муомилот бо дороиҳо (модернизатсия, фурӯш, иҷора), дар бораи дурустии сиёсати молиявӣ ва иқтисодии корхона аз ҷиҳати идоракунии дороиҳо хулоса бароранд ва натиҷаҳоро инчунин ҳамчун асос барои таҳияи стратегияи ташкилот барои давраҳои минбаъда истифода бурдан мумкин аст.

РҶҲАТИ АДАБИЁТҲО

1. Каримов Б.Х., Ойев Н.А., Бобиев И.А., Шоймардонов С.Қ. “Баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ” Душанбе “Ирфон” 2016, -550 с.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ”, аз 25 март соли 2011, Душанбе , №702.
3. Низомномаи баҳисобгирии бухгалтерӣ «Дар бораи баҳисобгирии воситаҳои асосӣ. НББ 4/2002» Фармони Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.01.2002 с. №6
4. Прыкина Л.В., Экономический анализ предприятия: Учебник для ВУЗов. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 360 с.
5. Хушвахтзода Қ.Х. Таҳлили фаъолияти хочагидорӣ корхона(матн): китоби дарсӣ. Нашри 2-юм., коркард ва иловаҳо Қ. Х. Хушвахтзода; Душанбе: “Душанбе”, 2020.-458 с.
6. Шобеков М., М.У. Бобоев, Т.Т.Ҷонибеков. “Ҳисобгирии молиявӣ”. Китоби дарсӣ. Душанбе, ҚДММ “Дақиқӣ”, 2014 -400 с.
7. Ҳисоботи молиявии ҚДММ “Чавонӣ” барои солҳои 2022-2025.